

Die Erkennung von Pflanzen in Herbarien und Drucken: Kollektionsaufbau und Klassifikationsexperimente mit Bildanalyse-Systemen

Lindemaier, Lisa

lindemaier@uni-hildesheim.de
Universität Hildesheim, Deutschland

Diem, Sebastian

diem@uni-hildesheim.de
Universität Hildesheim, Deutschland
ORCID: 0009-0000-9196-4814

Feuerstein-Herz, Petra

feuerstein@hab.de
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Deutschland

Draheim, Christina

c.Draheim@tu-braunschweig.de
Technische Universität Braunschweig, Deutschland

Strötgen, Robert

r.stroetgen@tu-braunschweig.de
Technische Universität Braunschweig, Deutschland

Mandl, Thomas

mandl@uni-hildesheim.de
Universität Hildesheim, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8398-9699

Einleitung

In der Botanik und Pharmazie vollzog sich seit dem ausgehenden Mittelalter infolge innovativer Technologien und der Entdeckungsreisen ein Wandel in den Grundlagen der Epistemik: Die Vielzahl der überall auf der Welt neu entdeckten Pflanzen- und Tierarten initiierte den Aufbau großer Naturaliensammlungen und botanischer Gärten. Zugleich entstand der Anspruch auf Autopsie: Die Heilkundigen, die Pflanzensammlerinnen und -sammler strebten nach der eigenen und unmittelbaren Anschauung der

Arten in ihrer natürlichen Umgebung und die Dokumentation zielte auf eine möglichst naturgetreue Wiedergabe in bildlichen Darstellungen (Nickelsen 2019). Seit dem 16. Jahrhundert wurde es vor allem an Universitäten und auf Forschungsreisen üblich, getrocknete Pflanzen in Herbarien zu konservieren und in Buchform aufzubewahren. Das revolutionierende Verfahren des Buchdrucks und neue bildliche Darstellungsverfahren brachten eine große Fülle von Pflanzenbüchern, sog. „Kräuterbücher“ hervor, die in Texten und mit reichem Bildmaterial die einheimische, die europäische und im Lauf der Jahrzehnte zunehmend auch die überseeische Flora darstellten und bis heute tradieren (siehe Beispiele in Abb. 1 und 2). Dieses visuelle Wissen liegt teilweise digitalisiert vor, kann jedoch momentan kaum automatisch erschlossen werden. Die Metadaten in Bibliothekssystemen enthalten nur sehr wenig Informationen darüber, was auf einzelnen Abbildungen zu sehen ist.

Abbildung 1 Eine Seite mit Pflanzenabbildung aus: Leonhart Fuchs: New Kreuterbuch, Basel 1543. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201104291058-0>

Im aktuell laufenden Projekt ViFaPi (Visuelle Fachinformation: Automatische Bildverarbeitung für Pflanzen in historischen Drucken, Handschriften und Herbarien) werden innovative automatische Bildverarbeitungsverfahren

auf historische Quellen angewendet und erprobt. Automatische Verfahren können über große Mengen hinweg Zusammenhänge und Ähnlichkeiten zwischen Abbildungen erkennen und so die Exploration von Beständen und die systematische Forschung mit Abbildungen unterstützen. Das Projekt ermöglicht die Beantwortung von Fragestellungen zur Tradierung von historischen Wissensbeständen sowie zur (didaktischen) Darstellung von Pflanzen.

Im ViFaPi-Projekt werden innovative Bildverarbeitungsverfahren auf der Basis tiefer neuronaler Netze, wie sie in den letzten Jahren entwickelt und auch auf realistische Fotos von Pflanzen angewandt wurden, systematisch auf historische Abbildungen von Pflanzen übertragen werden. Die automatische Identifizierung von Pflanzen aus Bildern wurde in den letzten Jahren intensiv erforscht. Ein systematischer Literaturüberblick zeigt zahlreiche Ansätze und Datensets (Wäldchen & Mäder 2018). Jedoch steht auch hier der Transfer der Forschungsergebnisse auf historische Abbildungen in gedruckten Werken sowie auf Herbarien noch weitestgehend aus.

Abbildung 2 Eine Seite mit Pflanzenabbildung aus: Timothy Sheldrake et al. 1768. *Botanicum medicinale*: an herbal of medicinal plants, <https://www.biodiversitylibrary.org/page/53779669>

Kollektionen von historischen Pflanzenabbildungen

Die HAB verfügt über bedeutende Handschriften und Drucke, welche die enzyklopädische Tradition der *Historia naturalis* des europäischen Mittelalters und der Frühen Neu-

zeit veranschaulicht. Pflanzen- und Kräuterbücher sind Beispiele hierfür. Zudem besitzt sie Herbarien des 16.–19. Jahrhunderts, die sowohl die niedersächsische (17./18. Jh.) wie südeuropäische (16. Jh.) und sibirische (18. Jh.) Flora dieser Zeiten dokumentieren (<https://www.hab.de/digitale-bibliothek-wdb/>).

Die Universitätsbibliothek der TU Braunschweig betreut den deutschlandweiten Fachinformationsdienst Pharmazie und verfügt über die größte Sammlung pharmazeutischer Literatur in Mitteleuropa. Aktuell sind ca. 83.000 Monographien, darunter ca. 28.000 E-Books, bei einem jährlichen Zuwachs von ca. 900 Titeln vorhanden. Auch historische Werke der Pharmazie sind vorhanden und ca. 1.800 Bücher und Zeitschriftenbände mit insgesamt über 1.000.000 Seiten liegen digitalisiert vor. Neben wissenschaftshistorisch wertvollen Monographien, z.B. Arzneibüchern, Arzneytaxen und Kräuterbüchern wurden Zeitschriften digitalisiert, u.a. die Pharmazeutische Zeitung vom ersten Jahrgang 1856 bis 1969 (<https://www.tu-braunschweig.de/ub/fachinformationsdienst-pharmazie>).

Zudem bestehen online Sammlungen, welche die Pflanzen auf Abbildungen bereits bestimmt haben, dazu zählt etwa der Dienst [PlantIllustrations.org](https://www.plantillustrations.org). Aus diesem wurden Daten für die hier untersuchte Kollektion gesammelt.

Im Rahmen der Initiative PlantCLEF wurden Verfahren zur Pflanzenbestimmung evaluiert (<https://www.imageclef.org/PlantCLEF2021>). Dabei wurde auch ein Bestand von 60.000 Blättern aus Herbarien genutzt, dessen geographischer Schwerpunkt in Südamerika liegt.

Die Herausforderungen der Bestimmung von Abbildungen sind vielfältig. Häufig sind zwar Namen von Pflanzen in den Büchern erwähnt, allerdings liegen sie oft auf Latein oder auch in volkstümlichen Namen vor. Eine Verknüpfung zu modernen Taxonomie-Systemen fehlt meist. Dazu eignet sich der International Plant Names Index, mit der in diesem Projekt die Bestände ausgezeichnet werden (vgl. <https://www.ipni.org/>).

Automatische Identifizierung mithilfe von Deep Learning Modellen

Moderne Bilderkennungssysteme bieten Interessierten eine einfache Möglichkeit, Pflanzen mithilfe des Smartphones zu identifizieren. Apps wie PlantNet und FloraIncognita sind hierfür populäre Beispiele und erreichen bei Fotos lebender Pflanzen unter Feldbedingungen Genauigkeiten von bis zu 85,3 % (Hart et al. 2023). Diese Genauigkeit wird durch den Einsatz lang etablierter, CNN-basierter Systeme (Convolutional Neural Networks) erzielt (Mandl & Diem 2023).

In den letzten Jahren hat sich das Feld des maschinellen Sehens weiterentwickelt. Transformerbasierte Architekturen haben zunehmend an Bedeutung gewonnen und sind in vielen Bereichen gleichwertig oder sogar besser als CNNs geworden (Dosovitskiy et al. 2020). Transformer ermöglichen durch ihren Aufmerksamkeitsmechanismus, welcher

das Feld der Natürlichen Sprachverarbeitung maßgebend verändert hat, eine differenziertere Erfassung von Beziehungen innerhalb von Bildern, was über die Stärken von CNNs bei der Verarbeitung räumlicher Daten hinausgeht. Dennoch bleiben CNNs wie ResNet aufgrund ihrer Effizienz und etablierten Infrastruktur weiterhin eine wichtige Säule (Wightman et al. 2021).

Die Pflanzenbestimmung durch Bildanalyse wurden u.a. im Rahmen von PlantCLEF evaluiert. Bei PlantCLEF 2017 konnte für die Erkennung von über 10.000 Pflanzen ein *Mean Reciprocal Rank* von über 0,9 erreicht werden, was bedeutet, dass im Durchschnitt bei 90% der Pflanzen der erste vorgeschlagene Treffer des Systems korrekt ist (Goëau et al. 2017). Auch nach einer Erhöhung des Schwierigkeitsgrades in PlantCLEF 2018 und PlantCLEF 2019, wurde immer noch eine Genauigkeit von 84% erreicht.

Im Rahmen von PlantCLEF 2020 wurde ein Digitalisat eines Herbariums südamerikanischer Pflanzen als Datengrundlage zur Verfügung gestellt (Goëau et al. 2020). Dabei wurde auf digitalisierte Bestände aus Initiativen wie iDigBio1 und e-ReColNat2 zurückgegriffen. Für PlantCLEF 2021 standen über 280.000 Blätter aus Herbarien bereit. Die Qualität sank gegenüber PlantCLEF 2019 deutlich ab und ein *Mean Reciprocal Rank* von ca. 0,2 wurde erreicht (Goëau et al. 2021). Im Durchschnitt konnte die richtige Pflanze also erst auf dem fünften Rang gefunden werden.

Analyse moderner Deep Learning Modelle

Um die Besonderheiten dieser Domäne besser zu verstehen wurden im Rahmen des Projekts erste Tests und Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden domänenspezifische Besonderheiten bei der automatischen Verarbeitung von Heilpflanzenabbildungen untersucht. Ziel war es, den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Erkennungsraten moderner Bilderkennungssysteme wie Flora Incognita, PlantNet und zusätzlich einem transformerbasierten Baseline-Modell der PlantCLEF Challenge zu untersuchen. Die Analyse erfolgte manuell anhand von 206 historischen Drucken, Zeichnungen und Herbarien. Die untersuchten Hypothesen beinhalten relevante Aspekte der Bilder, darunter das Publikationsjahr, die Kolorierung, die Druckart und weitere Eigenschaften.

Jahr	PlantNet				Flora Incognita				PlantCLEF				Σ
	true	Anteil	false	none	true	Anteil	false	none	true	Anteil	Gattung	false	
512	1	2,4%	2	39	4	9,5%	14	24	10	23,8%	12	20	42
620	/	0,0%	3	17	1	5,0%	7	12	4	20,0%	1	15	20
1500-1550	/	0,0%	2	24	8	30,8%	7	11	5	19,2%	4	17	26
1551-1599	/	0,0%	/	7	2	28,6%	/	5	/	0,0%	1	6	7
1601	/	0,0%	/	1	1	100%	/	/	1	100%	/	/	1
1740	4	12,9%	1	26	11	35,5%	8	12	11	35,5%	7	13	31
1800-1850	2	100%	/	/	2	100%	/	/	/	0,0%	2	/	2
1851-1899	30	83,3%	6	/	30	83,3%	5	1	20	55,6%	12	4	36
1900-1950	26	100%	/	/	21	80,8%	2	3	15	57,7%	10	1	26
1951-1999	14	77,8%	4	/	12	66,7%	6	/	4	22,2%	10	4	18
Summe	77	36,8%	18	114	92	44,0%	49	68	70	33,5%	59	80	209

Tabelle 1 Auswertung der Anwendungen aufgeschlüsselt nach Jahren

Für den Datensatz wurden sowohl Digitalisate aus den Bibliotheken verwendet, aber auch Bilder mit Smartphones erstellt. So wird eine Nutzungssituation simuliert, in der jemand eine Pflanze in einem Buch direkt bestimmen möchte.

Obwohl die Ergebnisse aufgrund der Stichprobengröße nicht statistisch repräsentabel sind, zeigen sie teils deutliche Tendenzen. Die Auswertungen beschäftigen sich mit den Gegebenheiten der Datengrundlage. Es zeigte sich, dass die Erkennungsraten der Modelle mit zunehmendem Alter der Dokumente sinken, was eine Vielzahl von Gründen, wie der Darstellungsform der Pflanze oder dem Zustand des Werkes haben kann. Ebenfalls haben die Modelle Herbarien deutlich besser erkannt als Drucke oder Bilder auf Basis von Zeichnungen, wobei kolorierte Darstellungen besser erkannt werden als nicht kolorierte. Dies ist nachvollziehbar, da die genutzten Modelle auf Basis von Fotos lebender Pflanzen trainiert wurden, welche noch die größte Ähnlichkeit zu Herbarien aufweisen. Textelemente auf den Darstellungen beeinträchtigen die Erkennbarkeit ebenfalls, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorverarbeitung der Bilder unterstreicht.

Die Modelle erkannten rotierte Darstellungen schlechter. Dieser Aspekt hat technische Gründe, da moderne Modelle (sowohl CNNs als auch Transformer) nicht rotationsinvariant sind (Mo und Zhao 2022). Dies stellt ein Problem dar, da Pflanzen in historischen Darstellungen oft anders ausgerichtet bzw. angerichtet sind als in ihrer natürlichen Form.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Anzahl der abgebildeten Pflanzenorgane, wie Blüten, Blätter, Wurzeln, Knospen und dem Stängel. Die Ergebnisse ergaben hierbei, dass bei allen untersuchten Systemen die höchste Erkennungsrate bei Darstellungen mit drei Pflanzenorganen erzielt wurde. Dies könnte daran liegen, dass diese Konfiguration dem natürlichen Vorkommen einer Pflanze am nächsten kommt. Dagegen ist es eher selten, dass auf einem Foto nur ein Organ zu sehen ist. Als bestes System erwies sich die App FloraIncognita.

Um die Funktionsweise der Modelle zu analysieren, wurde ein Visual Transformer (ViT) mit einem Teil des im Projekt gesammelten Datensatzes trainiert. Dieses prototypische Modell ist auf die Klassifikation von 561 Heilpflanzen aus den Werken von Fuchs (Fuchs 1543) und Köhler (Pabst 1887) trainiert. Anhand von Stichproben in den

für die buch- und bildgeschichtliche Studie relevanten Werken wurden Heilpflanzenarten aus verschiedenen Pflanzenfamilien identifiziert, wobei eine möglichst breite botanische Streuung angestrebt wurde. Die Sammlung enthält etwa die Gemeine Schafgarbe, den *Blauen Eisenhut* und den *Gewöhnlichen Frauenmantel*. Für diese Pflanzen wurden alle Bilder aus plantillustrations.org gesammelt und bildeten das Trainingsset. Für diese Menge sind also die abgebildeten Pflanzen bekannt und von Expert*innen bestätigt.

Abbildung 3 Visualisierung der Aufmerksamkeitsfunktion

Das Training erfolgte mit 22.191 Bildern und erreichte eine Genauigkeit von 65% auf dem 3328 Bilder umfassenden Testdatensatz. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse kann die Aufmerksamkeitsfunktion mithilfe sog. Attention Maps des ViT visualisiert werden. Attention Maps sind eine Visualisierungstechnik, die zeigt, welche Bereiche eines Bildes das Modell bei der Entscheidungsfindung am stärksten berücksichtigt um eine Klassifikationsentscheidung zu treffen. Die Visualisierung der Attention Maps des ViT zeigt, dass das Modell die gesamte Pflanze betrachtet, jedoch einen klaren Fokus auf Blätter, Blattansätze, Blattspitzen und Blüten legt, da diese Bereiche oft klare Strukturen und Kontraste aufweisen, die das Modell leicht erkennt. Zusätzliche, gesonderte Pflanzenteile wie die genauen Darstellungen von Knospen oder anderen Elementen werden weniger berücksichtigt,

wie auf Abbildung 3 zu erkennen ist. Somit scheinen die detaillierten Darstellungen von Blüten und Blättern für das Modelle von großer Bedeutung und ein zuverlässiges Klassifizierungsmerkmal zu sein.

Fazit und Ausblick

Die bisher vorliegenden Ergebnisse mit beiden Datensammlungen deuten darauf hin, dass historische Pflanzenbilder bereits häufig mit KI Verfahren erkannt werden. Allerdings wird noch nicht die gleiche Qualität erreicht wie bei modernen Fotos. Um diese Erkenntnisse zu bestätigen und zu vertiefen, sind weitere Experimente notwendig, um trainings- oder datensatzspezifische Besonderheiten auszu-schließen. Die Visualisierung von Bereichen, die für die Erkennung wichtig sind, kann u.a. bei der Erklärung von Fehlern hilfreich sein.

Die im Projekt ausgezeichneten Daten werden in den Bibliothekskatalog übernommen. Für automatisch erkannte Daten wäre dies möglich, wenn die Trefferquote sehr hoch ist.

Interessant wäre die Ausweitung des Projektes auf andere Bereiche wie etwa die Darstellung von Pflanzen in Büchern.

Förderhinweis

Das Projekt ViFaPi wird durch Mittel aus [zukunft.niedersachsen](http://www.zukunft.niedersachsen.de) gefördert (Programm PRO*Niedersachsen – Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften)

Bibliographie

Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit und Neil Houlsby. 2020. "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale." <https://arxiv.org/abs/2010.11929>.

Fuchs, Leonhart. 1543. "New Kreuterbuch, in welchem nit allein die gantz histori, ... des meysten theyls der Kreuter so in Teutschen und andern Landen wachsen, ... beschriben, sonder auch aller derselben wurtzel, stengel, ... abgebildet und contrafayt ist / Leonhart Fuchsen." Basel. Isingrin. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201104291058-0>.

Goëau, Hervé, Pierre Bonnet und Alexis Joly. 2017. "Plant Identification Based on Noisy Web Data: The Amazing Performance of Deep Learning (LifeCLEF 2017)." In CLEF Workshop Proceedings. <http://ceur-ws.org/Vol-1866/>.

Goëau, Hervé, Pierre Bonnet und Alexis Joly. 2020. "Overview of LifeClef Plant Identification Task 2020." In CLEF Conference and Labs of the Evaluation Forum. http://ceur-ws.org/Vol-2696/paper_140.pdf.

Goëau, Hervé, Pierre Bonnet und Alexis Joly. 2021. "Overview of PlantCLEF 2021: Cross-Domain Plant Identification." In CLEF Working Notes - Conference and Labs of the Evaluation Forum. <http://ceur-ws.org/Vol-2936/paper-122.pdf>.

Hart, Adam G., Hayley Bosley, Chloe Hooper, Jessica Perry, Joel Sellors-Moore, Oliver Moore und Anne E. Goodenough. 2023. "Assessing the Accuracy of Free Automated Plant Identification Applications." In *People and Nature* 5 (3): 929–37. <https://doi.org/10.1002/pan3.10460>.

Mandl, Thomas und Sebastian Diem. 2023. „C 5 Bild- und Video-Retrieval.“ *Grundlagen der Informationswissenschaft*. 7. Ausgabe. Berlin: Verlag de Gruyter, Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-035>.

Mo, Hanlin und Guoying Zhao. 2022. "RIC-CNN: Rotation-Invariant Coordinate Convolutional Neural Network" <https://arxiv.org/abs/2211.11812>.

Nickelsen, Kärin 2018. "Image and nature". In *Worlds of natural history*. Ed. H.A. Curry, N. Jardine et al. 221–235. Cambridge: Cambridge University Press.

Pabst, Gustav (Hrsg.) 1887. "Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte Band 1, Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte." Hg. Köhler, Band 1-3. Gera-Untermhaus: Köhler. [https://doi.org/10.24355/dbbs.084-200510210200-581 / -551 / -484](https://doi.org/10.24355/dbbs.084-200510210200-581/-551/-484)

Wäldchen, Jana und Patrick Mäder. 2018. "Plant Species Identification Using Computer Vision Techniques: A Systematic Literature Review." In *Archives of computational methods in engineering: state of the art reviews* vol. 25,2: 507-543. doi:10.1007/s11831-016-9206-z

Wightman, Ross, Hugo Touvron und Hervé Jégou. 2021. "ResNet strikes back: An improved training procedure in timm" <https://arxiv.org/abs/2110.00476>